

Penerapan Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi

Annisa Nafia¹, Eva Juliana².

(Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua)

Email: annisanafia0@gmail.com¹. evajuliana503@gmail.com².

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the contextual approach in learning Indonesian to improve students' communication skills through the library study method. Data collection was carried out by reviewing literature from various academic sources, including scientific journals, books and research reports that focus on context-based language education. Based on the results of the literature review, it was found that a contextual approach that links learning material with real life situations is very effective in honing students' communication skills. By implementing activities such as group discussions, dialogue simulations, role plays, and context-based problem solving, students are more motivated to participate actively and use Indonesian appropriately and confidently. Additionally, research shows that a contextual approach helps improve students' understanding of the material because they find it more relevant and useful in everyday life. These findings support that a contextual approach not only enriches students' learning experiences but also significantly improves their learning motivation and communication skills. Thus, a contextual approach is recommended as a learning strategy that focuses on real practice to improve communication skills in learning Indonesian.

Keywords: *Contextual Approach, Communication Skills, Real Life Situations.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Bahasa Indonesia guna meningkatkan keterampilan komunikasi siswa melalui metode studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur dari berbagai sumber akademis, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang berfokus pada pendidikan bahasa berbasis konteks. Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata sangat efektif dalam mengasah keterampilan berkomunikasi siswa. Dengan menerapkan aktivitas seperti diskusi kelompok, simulasi dialog, permainan peran, dan penyelesaian masalah berbasis konteks, siswa lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan menggunakan Bahasa Indonesia secara tepat dan percaya diri. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi karena mereka merasa lebih relevan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini mendukung bahwa pendekatan kontekstual tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa tetapi juga meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan komunikasi mereka secara signifikan. Dengan demikian, pendekatan kontekstual

direkomendasikan sebagai strategi pembelajaran yang berfokus pada praktik nyata untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

Kata Kunci: *Pendekatan Kontekstual. Keterampilan Berkomunikasi, Situasi Kehidupan Nyata.*

PENDAHULUAN

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan berkomunikasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kemampuan berkomunikasi siswa sering kali belum optimal karena metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Pendekatan kontekstual muncul sebagai salah satu alternatif yang menjanjikan dalam mengatasi permasalahan ini. Pendekatan kontekstual memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa secara lebih efektif.

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia berfokus pada bagaimana siswa dapat memahami konsep bahasa dengan mengaitkannya pada situasi nyata. Melalui pembelajaran kontekstual, siswa didorong untuk mengaitkan pelajaran dengan pengalaman hidup mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dapat melihat manfaat praktis dari apa yang mereka pelajari. (Abdullah et al., 2024)

Dalam konteks ini, penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi teori-teori dan hasil penelitian yang relevan mengenai penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam efektivitas pendekatan kontekstual dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa. Kajian ini mencakup pemaparan konsep pendekatan kontekstual, prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, serta bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif di kelas. Melalui studi kepustakaan, diharapkan dapat ditemukan metode-metode dan strategi konkret yang dapat diterapkan oleh para guru dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa secara efektif. (K et al., 2018)

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, khususnya dalam penerapan metode pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendekatan kontekstual diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, tetapi juga membangun kesadaran mereka akan pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi yang esensial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pendekatan kontekstual juga memungkinkan siswa untuk menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk menemukan makna dan pemahaman sendiri terhadap materi yang diajarkan, sehingga mengembangkan kemandirian dan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Proses ini membantu siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga melibatkan mereka secara langsung dalam mengolah informasi tersebut melalui diskusi, simulasi, atau proyek-proyek praktis yang relevan dengan kehidupan nyata.

Lebih lanjut, pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara siswa. Dalam aktivitas yang berorientasi pada konteks kehidupan nyata, siswa sering kali diminta untuk bekerja dalam kelompok, berdiskusi, atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berkomunikasi, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan empati dalam interaksi sosial, yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka. (*Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”* | Darise | *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization*, n.d.)

Terakhir, penerapan pendekatan kontekstual juga memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dalam proses mengajar. Guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar, seperti media audio-visual, kunjungan lapangan, atau kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga lebih relevan dengan kehidupan siswa. Semua ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia lebih dinamis, bermakna, dan efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. (Rosidi et al., 2024)

LITERATUR REVIEW

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia telah menjadi fokus penelitian pendidikan dalam beberapa dekade terakhir. Konsep dasar dari pendekatan ini adalah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata yang dihadapi oleh siswa. Pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa dapat mengaitkan materi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks bahasa Indonesia, pendekatan kontekstual berfokus pada penggunaan bahasa dalam situasi yang relevan dan nyata, sehingga siswa lebih mudah memahami serta mengaplikasikan keterampilan berbahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa. Penggunaan pendekatan kontekstual dalam

pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dan menulis, karena mereka lebih sering terlibat dalam diskusi yang bersifat nyata dan mengasah keterampilan praktis mereka. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan mereka secara lebih bebas dan terstruktur, yang merupakan keterampilan penting dalam berkomunikasi. (lainnya, 2023)

Selain itu, pendekatan kontekstual juga mengedepankan prinsip pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). Pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan dalam konteks kehidupan nyata memungkinkan siswa untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang mereka hadapi, yang pada gilirannya mendorong pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, strategi ini bisa diterapkan dengan meminta siswa untuk memecahkan masalah komunikasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti bernegosiasi, menyampaikan pendapat, atau membuat presentasi.

Dalam kaitannya dengan pengembangan keterampilan Interaksi sosial merupakan elemen penting dalam perkembangan kognitif, termasuk keterampilan komunikasi. Pembelajaran yang mengutamakan kolaborasi dalam kelompok, seperti diskusi atau proyek bersama, dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan siswa. Hal ini juga mengajarkan mereka untuk menghargai perspektif orang lain serta meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif. (Afifuddin, n.d.)

Dengan demikian, literatur yang ada menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman langsung dan situasi nyata, siswa tidak hanya belajar teori bahasa, tetapi juga bagaimana menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini, jika diterapkan dengan baik, dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa, serta mengembangkan keterampilan komunikasi mereka dalam berbagai konteks.

KAJIAN TEORITIK

A. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning - CTL)

Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning - CTL*) merupakan suatu metode pembelajaran yang berfokus pada penghubungan materi pelajaran dengan pengalaman nyata dan situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. CTL mengajak siswa untuk melihat keterkaitan antara apa yang mereka pelajari di kelas dengan dunia nyata di luar kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya menyampaikan

materi secara teoritis, tetapi juga menghubungkannya dengan peristiwa dan masalah yang sedang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat mereka merasa bahwa apa yang dipelajari memiliki nilai guna yang nyata. (AP et al., n.d.)

Pendekatan kontekstual ini juga mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman dan interaksi sosial. Siswa tidak hanya diberikan pengetahuan secara langsung, tetapi mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti melalui diskusi, kerja kelompok, atau proyek-proyek yang berhubungan langsung dengan masalah atau situasi yang ada di sekitar mereka. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman yang relevan. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga dapat mengaitkan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata mereka.

Prinsip dasar dari pendekatan kontekstual mencakup beberapa elemen penting, antara lain: keterhubungan, konstruksi, kolaborasi, refleksi, dan penggunaan media serta sumber daya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Keterhubungan menunjukkan bahwa materi yang diajarkan harus memiliki relevansi dengan kehidupan siswa, sehingga pembelajaran terasa lebih berarti. Konstruksi berarti siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Kolaborasi mengacu pada kerja sama antar siswa dalam memecahkan masalah, sedangkan refleksi mengajak siswa untuk merenungkan apa yang telah dipelajari dan bagaimana itu dapat diterapkan. Media dan sumber daya yang digunakan dalam pembelajaran juga harus mengarah pada konteks kehidupan nyata, agar siswa dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. (Maryanto, n.d.)

Dalam penerapannya, CTL tidak hanya berfokus pada pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga melibatkan kegiatan di luar kelas yang dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya, siswa dapat diajak untuk melakukan proyek menulis laporan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan, atau mendiskusikan isu-isu sosial yang sedang tren. Pembelajaran berbasis kontekstual ini membuat siswa lebih termotivasi karena mereka merasa bahwa apa yang mereka pelajari tidak hanya untuk ujian, tetapi untuk keperluan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan kontekstual diharapkan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dalam

bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan, yang relevan dengan situasi sosial dan budaya mereka.

B. Prinsip-Prinsip Pendekatan Kontekstual

Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning - CTL) memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam implementasinya di dalam kelas. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. (D. R. M.Pd, 2017) Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pendekatan kontekstual:

1. Keterhubungan (Connectedness)

Prinsip keterhubungan menekankan pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran harus relevan dengan konteks yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari berguna dalam kehidupan mereka. Keterhubungan ini dapat diterapkan dengan menyajikan contoh-contoh atau situasi yang dekat dengan pengalaman siswa, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami materi dan melihat manfaatnya.

2. Konstruksi (Constructivism)

Prinsip konstruksi berfokus pada ide bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman yang relevan. Dalam pendekatan ini, siswa bukan hanya menerima informasi, tetapi aktif berpartisipasi dalam proses belajar dengan cara menggali dan mengolah pengetahuan. Hal ini sesuai dengan pandangan Piaget dan Vygotsky tentang konstruktivisme, di mana pengetahuan dibentuk secara aktif oleh siswa melalui pengalaman langsung dan kolaborasi dengan teman sebaya. (M.A, 2021)

3. Kolaborasi (Collaboration)

Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi siswa. Dalam kelompok, siswa saling bertukar ide, berbagi pengetahuan, serta bekerja sama dalam memecahkan masalah. Kolaborasi ini juga mengajarkan pentingnya bekerja dalam tim, sebuah keterampilan yang sangat diperlukan dalam kehidupan profesional dan sosial.

4. Refleksi (Reflection)

Prinsip refleksi mengajak siswa untuk merenung dan mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari serta bagaimana penerapan materi dalam kehidupan mereka.

Refleksi memberikan kesempatan bagi siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang mereka peroleh dengan pengalaman mereka sendiri, sehingga memperdalam pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Selain itu, refleksi membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam proses belajar, serta meningkatkan kesadaran diri mereka. (Setyosari et al., 2023)

5. Autentisitas (Authenticity)

Prinsip ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berbasis pada pengalaman asli dan situasi nyata. Pembelajaran yang autentik mengharuskan siswa untuk menghadapi masalah-masalah yang relevan dengan kehidupan nyata, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan praktis. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat diminta untuk membuat surat resmi, laporan, atau bahkan melakukan wawancara, yang semuanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

6. Penggunaan Sumber Belajar yang Beragam (Use of Diverse Learning Resources)

Pendekatan kontekstual mendorong penggunaan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Selain buku teks, siswa dapat diberi kesempatan untuk menggunakan media lain seperti internet, artikel berita, film, atau bahkan berkunjung ke lokasi yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Penggunaan sumber belajar yang beragam ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, serta membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang mereka pelajari dengan dunia nyata.

7. Motivasi (Motivation)

Pendekatan kontekstual juga berusaha untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Ketika siswa dapat melihat relevansi materi dengan kehidupan mereka dan merasa bahwa pembelajaran itu menarik dan bermanfaat, motivasi mereka untuk belajar akan meningkat. Dengan demikian, siswa akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan lebih tertarik untuk mengeksplorasi materi secara lebih mendalam. (Pradnyana, 2021)

Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, pendekatan kontekstual dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan memotivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Prinsip-prinsip ini juga membantu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan reflektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, baik secara lisan maupun tulisan, dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

C. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning - PBL)

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning - PBL) adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penggunaan masalah nyata sebagai titik awal untuk pembelajaran. Dalam model ini, siswa diberikan masalah yang relevan dan menantang yang harus mereka pecahkan dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, serta mengembangkan pengetahuan baru melalui kolaborasi dan penelitian. PBL bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi siswa, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih autentik dan aplikatif.

Pembelajaran berbasis masalah mengharuskan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk mendalami suatu masalah yang belum memiliki solusi yang jelas. Mereka harus merencanakan, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan akhirnya merumuskan solusi untuk masalah tersebut. (Risdiantoro et al., 2022) Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir atau jawaban yang benar, tetapi juga pada proses yang dilalui siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut. PBL memiliki beberapa elemen penting, antara lain:

1. Masalah Otentik: Masalah yang diajukan kepada siswa harus realistis dan relevan dengan kehidupan nyata, agar siswa dapat melihat kaitan antara apa yang mereka pelajari dan dunia luar. Masalah ini harus cukup kompleks untuk memungkinkan siswa menggali berbagai aspek yang berbeda dalam pemecahannya.
2. Kolaborasi: Siswa biasanya bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Kolaborasi ini mendorong diskusi, berbagi ide, dan belajar dari teman sebaya. Kerja kelompok meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi siswa, serta memungkinkan mereka untuk mendekati masalah dari berbagai perspektif.
3. Penyelidikan Mandiri: PBL mendorong siswa untuk mencari informasi secara mandiri dan melalui berbagai sumber, seperti buku, internet, atau wawancara. Proses ini meningkatkan keterampilan riset dan pengumpulan data siswa, yang juga mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan selektif dalam memilih informasi yang relevan.
4. Proses Refleksi: Setelah menyelesaikan masalah, siswa diminta untuk merenung dan merefleksikan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut. Refleksi ini membantu mereka mengevaluasi proses pembelajaran mereka, memperbaiki kesalahan, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk perbaikan. (Yuntaufaul 'Amala et al., 2023)

Penerapan PBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia sangat relevan, karena bahasa digunakan untuk berkomunikasi, memecahkan masalah, dan berbagi informasi. Misalnya, dalam pembelajaran menulis atau berbicara, siswa dapat diberi masalah yang mengharuskan mereka menulis laporan, menyusun argumentasi, atau melakukan debat tentang isu-isu sosial atau budaya. Dalam hal ini, PBL tidak hanya mengembangkan keterampilan teknis dalam bahasa Indonesia (seperti tata bahasa atau kosa kata), tetapi juga meningkatkan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan ide dan berpikir kritis dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, PBL juga mendukung pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih efektif. Siswa diajak untuk berkolaborasi dalam kelompok, berdiskusi, dan menyampaikan hasil analisis atau solusi mereka secara jelas dan terstruktur. Kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, yang merupakan keterampilan utama dalam pembelajaran bahasa, dapat ditingkatkan melalui interaksi aktif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. (Pratiwi & Kristanto, 2014)

Dengan demikian, PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara lebih holistik dan aplikatif. Pendekatan ini memungkinkan siswa tidak hanya menguasai konsep-konsep teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan penting dalam kehidupan nyata, termasuk keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah juga meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa bahwa apa yang dipelajari memiliki relevansi langsung dengan dunia yang mereka hadapi.

D. Keterampilan Berkomunikasi

Keterampilan berkomunikasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik dalam kehidupan pribadi, akademik, maupun profesional. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang untuk menyampaikan informasi, ide, atau pendapat dengan jelas, serta mendengarkan dan memahami pesan orang lain. Keterampilan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, hingga kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dalam berbagai konteks. (Batubara, 2018)

1. Keterampilan Berbicara (Speaking Skills)

Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, atau informasi secara lisan dengan jelas dan tepat. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan berbicara mencakup kemampuan berbicara dalam berbagai situasi, seperti presentasi, diskusi, percakapan sehari-

hari, dan pidato. Pembelajaran bahasa Indonesia yang menekankan pada keterampilan berbicara membantu siswa untuk mampu menyampaikan pesan dengan percaya diri dan memahami etika komunikasi dalam berbagai konteks sosial.(M.Ag, 2019)

2. Keterampilan Menulis (Writing Skills)

Menulis adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan atau ide secara tertulis. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menulis mencakup kemampuan untuk menulis teks dengan struktur yang jelas, seperti esai, surat, laporan, dan karya tulis lainnya. Keterampilan menulis yang baik melibatkan pemilihan kata yang tepat, penggunaan tata bahasa yang benar, serta kemampuan untuk menyusun argumen dan ide secara logis dan sistematis. Pembelajaran berbasis kontekstual dan PBL dapat memperkuat keterampilan menulis dengan meminta siswa untuk menulis laporan atau hasil pemecahan masalah yang mereka lakukan dalam proyek-proyek nyata.(Graham et al., 2007)

3. Keterampilan Mendengarkan (Listening Skills)

Keterampilan mendengarkan adalah kemampuan untuk menerima dan memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Mendengarkan secara aktif sangat penting dalam komunikasi, karena memungkinkan individu untuk merespons dengan tepat dan menghindari kesalahpahaman. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan mendengarkan dapat dilatih melalui kegiatan mendengarkan percakapan, ceramah, atau presentasi, serta menganalisis dan menanggapi informasi yang diberikan.(Ansori et al., 2024)

4. Keterampilan Membaca (Reading Skills)

Membaca adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk memahami informasi yang tertulis. Keterampilan membaca mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi ide pokok, memahami detail, serta menarik kesimpulan dari teks yang dibaca. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan membaca sangat penting untuk menganalisis teks sastra, artikel, atau bahan bacaan lainnya. Pembelajaran yang menekankan pada keterampilan membaca membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memahami berbagai perspektif yang ada dalam teks.(Fadlina et al., 2021)

5. Keterampilan Interpersonal (Interpersonal Skills)

Keterampilan interpersonal merujuk pada kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Hal ini mencakup kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berbicara dengan orang lain secara empatik, serta memahami dan menghargai perspektif orang lain. Dalam konteks pembelajaran, keterampilan interpersonal dapat ditingkatkan melalui kegiatan kolaboratif, seperti diskusi kelompok, proyek bersama, atau simulasi situasi nyata yang mengharuskan siswa berinteraksi dengan teman sekelas. PBL dan pendekatan kontekstual dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan ini melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah secara kolaboratif. (*Pembelajaran Kolaboratif Dalam Pendidikan Perguruan Tinggi / IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, n.d.)

Peningkatan keterampilan berkomunikasi di dalam kelas dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan pembelajaran aktif, seperti Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL), yang mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, presentasi, dan proyek-proyek kolaboratif. Selain itu, penggunaan konteks nyata dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seperti berdiskusi tentang isu-isu sosial atau menulis laporan berdasarkan pengalaman langsung, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang lebih aplikatif dan relevan dengan kehidupan mereka. Dengan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, siswa tidak hanya dapat mengungkapkan pendapat mereka dengan lebih efektif, tetapi juga dapat memahami dan merespons orang lain dengan cara yang konstruktif dan produktif.

E. Pembelajaran Konstruktif Bahasa

Pembelajaran konstruktif bahasa adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman bahasa melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Dalam konteks ini, bahasa dianggap sebagai alat yang digunakan untuk mengkonstruksi pengetahuan dan makna, bukan sekadar sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide. Pendekatan konstruktif berakar pada teori konstruktivisme yang menganggap bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah, serta melalui interaksi dengan orang lain dalam konteks sosial. (*Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Mata Pelajaran Simulasi Dan Komunikasi Digital SMK - Universitas Negeri Padang Repository*, n.d.)

1. Pembelajaran Berdasarkan Pengalaman

Pembelajaran bahasa konstruktif menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar. Siswa belajar bahasa melalui aktivitas yang menuntut mereka untuk terlibat langsung dengan materi bahasa dalam situasi yang nyata atau otentik. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam diskusi, proyek kolaboratif, atau penulisan yang melibatkan topik-topik yang relevan dengan kehidupan mereka. Pembelajaran yang berbasis pengalaman ini memungkinkan siswa untuk memahami makna dan penggunaan bahasa dalam konteks nyata, yang meningkatkan keterampilan mereka dalam berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca.

2. Interaksi Sosial dalam Pembelajaran Bahasa

Bahasa bukan hanya alat untuk berpikir, tetapi juga sarana untuk berinteraksi dengan orang lain. Pembelajaran bahasa konstruktif menekankan interaksi sosial sebagai bagian integral dari proses belajar. Melalui kolaborasi dengan teman sebaya, siswa dapat berbagi ide, berdiskusi, dan membangun pemahaman bersama. Dalam kelas bahasa, diskusi kelompok atau kegiatan berbasis proyek dapat menciptakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi mereka. Interaksi ini juga membantu mereka untuk memperoleh berbagai perspektif dalam memecahkan masalah, serta mengembangkan keterampilan bahasa mereka melalui feedback dan refleksi yang diterima dari rekan-rekan mereka. (D. N. D. E. P. Adab M. Kep, Sp Kep J, Penerbit, n.d.)

3. Membangun Pengetahuan Melalui Pemecahan Masalah

Dalam pembelajaran bahasa konstruktif, siswa diajak untuk memecahkan masalah yang melibatkan penggunaan bahasa secara aktif. Mereka mungkin diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mengharuskan mereka menggunakan bahasa untuk menganalisis, mengorganisir, dan mengkomunikasikan ide-ide. Misalnya, dalam pembelajaran menulis, siswa dapat diminta untuk menulis esai atau laporan berdasarkan topik yang memerlukan analisis mendalam dan penggunaan bahasa yang tepat. Melalui proses ini, siswa tidak hanya belajar tentang aturan bahasa, tetapi mereka juga mengembangkan pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pemikiran, argumen, dan ide dalam konteks tertentu.

4. Refleksi dan Metakognisi

Pembelajaran konstruktif bahasa juga melibatkan refleksi dan metakognisi, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang proses berpikir mereka sendiri. Setelah

menyelesaikan tugas atau kegiatan, siswa diajak untuk merenungkan cara mereka menggunakan bahasa dan apa yang telah mereka pelajari. Proses refleksi ini membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam menggunakan bahasa serta memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam konteks ini, metakognisi berperan penting karena membantu siswa menyadari cara mereka mengorganisir dan memproses informasi bahasa, serta memanfaatkan strategi yang lebih efektif dalam berkomunikasi.

5. Konteks yang Relevan dan Autentik

Pembelajaran bahasa yang konstruktif harus berfokus pada konteks yang relevan dengan kehidupan siswa. Dengan menggunakan materi yang sesuai dengan pengalaman atau kebutuhan mereka, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Misalnya, siswa dapat diminta untuk menulis surat atau artikel mengenai isu-isu sosial yang sedang berkembang, atau melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi dalam proyek berbasis penelitian. Pendekatan kontekstual ini memperkuat hubungan antara bahasa dan kehidupan sehari-hari siswa, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif. (Sani, 2022)

Pembelajaran konstruktif bahasa sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan bahasa siswa karena memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan bahasa secara aktif dalam berbagai konteks. Melalui pengalaman belajar yang melibatkan pemecahan masalah, refleksi, dan interaksi sosial, siswa tidak hanya mengembangkan keterampilan komunikasi mereka, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam dunia nyata. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan kritis, yang dapat menggunakan bahasa dengan percaya diri untuk berinteraksi, berargumen, dan menyelesaikan masalah.

F. Konteks Sosial dan Budaya

Konteks sosial dan budaya memainkan peran penting dalam pembelajaran bahasa, terutama dalam pendekatan konstruktif yang berfokus pada pengalaman otentik dan interaksi sosial. Bahasa bukan hanya alat komunikasi semata, tetapi juga cerminan dari budaya dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya di sekitar siswa sangat penting untuk memperkaya proses belajar bahasa dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam masyarakat yang beragam. (Siregar, 2022)

1. Bahasa sebagai Cermin Budaya

Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai pembawa nilai, tradisi, dan norma budaya dalam masyarakat. Setiap bahasa memiliki ciri khas yang mencerminkan cara pandang, sistem nilai, dan kebiasaan sosial yang hidup di dalam suatu komunitas. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata-kata tertentu dapat menggambarkan hubungan sosial seperti penghormatan (misalnya "anda" vs "kamu"), atau keakraban antara individu dalam suatu budaya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa, siswa perlu memahami bahwa bahasa bukan hanya tentang tata bahasa atau kosakata, tetapi juga tentang cara bahasa mencerminkan budaya dan norma sosial yang berlaku.

2. Pengaruh Konteks Sosial dalam Pembelajaran Bahasa

Pembelajaran bahasa yang efektif harus memperhatikan latar belakang sosial siswa, seperti lingkungan keluarga, masyarakat, dan pengalaman mereka sehari-hari. Konteks sosial ini sangat mempengaruhi cara siswa berinteraksi dengan bahasa, termasuk dalam memilih bentuk bahasa yang sesuai untuk situasi yang berbeda. Misalnya, siswa yang berasal dari lingkungan yang lebih formal mungkin lebih terbiasa menggunakan bahasa yang sopan dan baku, sementara siswa dari lingkungan yang lebih santai cenderung menggunakan bahasa gaul atau lebih informal. Memahami konteks sosial ini membantu pengajaran bahasa yang lebih relevan dan kontekstual, sehingga siswa dapat menguasai berbagai cara berkomunikasi sesuai dengan situasi sosial yang ada. *(DISAIN TEKNOLOGI DAN INOVASI PEMBELAJARAN DALAM BUDAYA ORGANISASI DI LEMBAGA PENDIDIKAN - Repository IAIN MADURA, n.d.)*

3. Pentingnya Keberagaman Budaya dalam Pembelajaran Bahasa

Dalam masyarakat yang multikultural, keberagaman budaya memberikan tantangan tersendiri dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa yang berbasis pada konteks sosial dan budaya memungkinkan siswa untuk lebih memahami perbedaan dalam cara berkomunikasi antarbudaya. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa tidak hanya diajarkan tata bahasa atau kosa kata, tetapi juga tentang adat istiadat, kebiasaan, dan etika yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Dengan memahami keragaman budaya ini, siswa dapat belajar untuk lebih sensitif terhadap perbedaan, serta menghindari konflik atau kesalahpahaman yang dapat terjadi akibat perbedaan budaya.

4. Pemanfaatan Konteks Sosial dan Budaya dalam Pembelajaran Kritis

Pembelajaran bahasa yang memperhatikan konteks sosial dan budaya juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, terutama dalam mengidentifikasi isu-isu sosial yang relevan. Misalnya, siswa dapat diminta untuk menganalisis teks-teks yang mencerminkan isu-isu sosial, seperti ketidaksetaraan gender, perbedaan etnis, atau kemiskinan, dan berdiskusi tentang bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk persepsi sosial terhadap isu tersebut. Dalam konteks ini, bahasa bukan hanya dilihat sebagai sarana untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menganalisis dan memahami dinamika sosial dan budaya yang lebih luas. (M.Pd.I, 2021)

5. Peningkatan Keterampilan Berkomunikasi Melalui Konteks Sosial yang Otentik

Pembelajaran bahasa yang memperhatikan konteks sosial dan budaya juga membantu siswa meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Dalam situasi nyata yang mencerminkan kehidupan sehari-hari, siswa akan lebih siap untuk berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai setting sosial. Misalnya, dalam pembelajaran berbasis masalah atau proyek, siswa dapat berkolaborasi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda untuk memecahkan masalah, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dalam konteks sosial yang beragam. Pembelajaran semacam ini membuat siswa lebih fleksibel dan adaptif dalam menggunakan bahasa sesuai dengan situasi sosial yang dihadapi. (D. H. M. M.Pd, 2016)

Dengan demikian, memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran bahasa memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa yang lebih aplikatif dan sensitif terhadap perbedaan sosial dan budaya. Ini bukan hanya membantu mereka dalam berkomunikasi secara efektif, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat yang semakin global dan beragam. Pendekatan pembelajaran yang berbasis pada konteks ini juga memberikan siswa pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna dalam menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) untuk mengkaji penerapan pendekatan konstruktif dan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia, serta dampaknya terhadap keterampilan berkomunikasi siswa. Metode kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan dari berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal, makalah konferensi, serta

dokumen dan laporan penelitian terkait. Dengan mengandalkan sumber-sumber yang sudah ada, peneliti dapat menyusun pemahaman teoritis yang mendalam serta memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan konstruktif dan kontekstual dalam pembelajaran bahasa.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah metodologi kepastakaan mencakup identifikasi, seleksi, dan pengorganisasian literatur yang sesuai dengan topik kajian. Pertama, peneliti mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, terutama yang membahas teori konstruktivisme, pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning - CTL), dan model pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning - PBL). Kemudian, peneliti melakukan seleksi terhadap sumber-sumber ini, dengan memprioritaskan literatur yang memiliki nilai ilmiah tinggi dan merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang terpercaya. Sumber-sumber terpilih dianalisis secara mendalam untuk menemukan prinsip-prinsip dan temuan yang mendukung tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian kepastakaan ini dilakukan dengan pendekatan interpretatif dan komparatif untuk merumuskan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti membandingkan berbagai pandangan dari sumber yang berbeda untuk mengidentifikasi konsep yang relevan dan konsisten dengan tujuan pembelajaran konstruktif bahasa. Dengan demikian, metodologi kepastakaan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pendekatan konstruktif dan kontekstual dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia guna meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. (D. I. Adab M. Pd, Prof Dr Hj Neti Karnati, M. Pd &. Ahmad Andry B, M. Pd, Penerbit, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan konstruktif dan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki dampak positif terhadap peningkatan keterampilan berkomunikasi siswa. Melalui analisis literatur, ditemukan bahwa pendekatan konstruktif, yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar, memberikan pengalaman yang memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman bahasa secara mandiri. Ini sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana pengetahuan dipahami sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman langsung. Siswa yang terlibat secara aktif dalam proses belajar lebih mampu mengembangkan keterampilan komunikasi karena mereka terbiasa mencari, mengolah, dan mengekspresikan informasi melalui bahasa yang relevan dengan pengalaman mereka.

Pendekatan kontekstual juga terbukti efektif dalam mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Literasi sosial dan budaya yang menjadi bagian dari pendekatan ini memperkuat pemahaman siswa tentang penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial. Misalnya, siswa lebih mampu memahami perbedaan antara bahasa formal dan informal dan kapan menggunakan masing-masing jenis bahasa sesuai konteks sosial. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aplikatif, memungkinkan siswa untuk mempraktikkan keterampilan berbahasa dalam berbagai situasi, yang mencakup interaksi dalam lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

Selain itu, hasil studi literatur menekankan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis masalah (*Problem-Based Learning - PBL*), sebagai bagian dari pendekatan konstruktif, memberikan siswa tantangan yang merangsang pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Kegiatan ini tidak hanya mengembangkan keterampilan bahasa, tetapi juga kemampuan analitis siswa, yang diperlukan dalam komunikasi yang efektif. Dengan mengatasi masalah nyata atau simulasi yang menyerupai kondisi nyata, siswa belajar mengungkapkan ide secara terstruktur dan logis. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan PBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia memberi siswa kesempatan untuk mengasah keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, serta berkomunikasi secara efektif dalam menghadapi tantangan.

Penerapan pendekatan konstruktif dan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia mendukung peningkatan keterampilan komunikasi siswa. Melalui pengalaman belajar yang mengutamakan partisipasi aktif dan koneksi dengan dunia nyata, siswa menjadi lebih percaya diri dan terampil dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Temuan ini memperkuat pentingnya penggunaan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya mengutamakan pemahaman konsep, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sosial siswa.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual membantu siswa untuk lebih mudah memahami dan mengingat materi pembelajaran karena materi tersebut relevan dengan pengalaman dan lingkungan mereka. Ketika materi pelajaran bahasa Indonesia dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, siswa cenderung merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Mereka tidak hanya mempelajari teori bahasa, tetapi juga langsung mempraktikkannya dalam situasi yang nyata, seperti diskusi kelompok, wawancara, atau presentasi yang melibatkan interaksi sosial. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir reflektif, meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan bahasa dalam konteks yang lebih luas, dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.

Pendekatan ini juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan rasa percaya diri dalam berkomunikasi. Siswa yang terbiasa dengan metode pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif dan tugas-tugas berbasis masalah cenderung lebih nyaman dalam mengekspresikan pendapat dan berargumen dengan baik. Mereka juga lebih terbiasa menerima dan memberikan umpan balik secara konstruktif, yang penting dalam proses komunikasi. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang struktur bahasa tetapi juga aspek pragmatis, seperti etika berbicara dan cara beradaptasi dengan audiens yang berbeda.

Di sisi lain, literatur juga menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam penerapan pendekatan konstruktif dan kontekstual. Guru perlu memiliki kemampuan yang baik dalam merancang kegiatan belajar yang relevan dengan konteks sosial siswa serta membutuhkan waktu lebih lama untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, adanya variasi latar belakang sosial dan budaya siswa juga mengharuskan guru untuk menyesuaikan pendekatan ini agar sesuai dengan kebutuhan setiap individu atau kelompok. Meskipun demikian, dengan dukungan yang memadai dalam pelatihan dan sumber daya, pendekatan kontekstual dan konstruktif dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung keterampilan komunikasi siswa yang lebih baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia berperan signifikan dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa. Pendekatan kontekstual memungkinkan siswa untuk memahami materi bahasa dengan lebih baik melalui kaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka, yang membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Dengan menerapkan konteks kehidupan nyata dalam proses belajar, siswa dapat melihat manfaat praktis dari keterampilan bahasa yang mereka pelajari, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam pembelajaran.

Pendekatan ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang komprehensif, meliputi aspek lisan dan tulisan, serta keterampilan dalam memilih bahasa sesuai situasi sosial. Keterlibatan aktif dalam kegiatan berbasis konteks membuat siswa lebih peka terhadap perbedaan antara bahasa formal dan informal dan membantu mereka memahami kapan dan bagaimana menggunakan bahasa sesuai dengan audiens dan situasi. Dengan demikian, keterampilan komunikasi siswa tidak hanya terfokus pada aspek linguistik,

tetapi juga pada kemampuan pragmatis, seperti mengemukakan pendapat, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan orang lain.

Selain itu, pendekatan kontekstual dan penggunaan metode berbasis masalah (Problem-Based Learning) memperkuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan bahasa, tetapi juga membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menganalisis situasi, memecahkan masalah, dan mengekspresikan ide-ide mereka dengan cara yang jelas dan logis. Dengan adanya tantangan dalam menerapkan pendekatan ini, terutama bagi guru dalam hal perencanaan kegiatan yang relevan, hasil penelitian ini menekankan perlunya dukungan pelatihan dan sumber daya yang memadai. Secara keseluruhan, penerapan pendekatan kontekstual memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih efektif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

REFERENCES

- Abdullah, G., Apriyanto, A., Patahuddin, A., Janah, R., Dia, E. E., Retnoningsih, R., Wiradika, I. N. I., & Setyaningrum, V. (2024). *Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adab, D. I., M. Pd, Prof Dr Hj Neti Karnati, M. Pd & Ahmad Andry B, M. Pd, Penerbit. (n.d.). *STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K.Yin*. Penerbit Adab.
- Adab, D. N. D. E. P., M. Kep, Sp Kep J, Penerbit. (n.d.). *TERAPI SOCIAL SKILLS TRAINING (SST) PADA KLIEN ISOLASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN TEORI PEPLAU DAN HENDERSON*. Penerbit Adab.
- Afifuddin, M. (n.d.). *Subjek-Subjek Algoritmik: Perspektif Sosiologi Tentang Dunia Digital - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Ansori, A., Noor, A. H., Samsudin, A., Sari, I. P., Nurjaman, A., Hidayat, W., Yana, Y., Zahro, I. F., Alam, S. K., Sosanto, S., Dwiyantri, L., Putri, P. K., Pramurindra, R., Ningsih, M. P., & Fitriani, F.-H. D. (2024). *Keterampilan Pembelajaran Holistik (Mengembangkan Kompetensi Abad 21)*. Bayfa Cendekia Indonesia.
- AP, J., Asri, W. K., Mannahali, M., & Vidya, A. (n.d.). *Strategi Pembelajaran: Menggali Potensi Belajar Melalui Model, Pendekatan, dan Metode yang Efektif*. Ananta Vidya.
- Batubara, D. S. (2018). Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Guru SD/MI (Potret, Faktor-faktor, dan Upaya Meningkatkan). *Muallimuna : Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.31602/muallimuna.v3i1.954>

- DISAIN TEKNOLOGI DAN INOVASI PEMBELAJARAN DALAM BUDAYA ORGANISASI DI LEMBAGA PENDIDIKAN - Repository IAIN MADURA.* (n.d.). Retrieved November 10, 2024, from <http://repository.iainmadura.ac.id/904/>
- Fadlina, F., Artika*, W., Khairil, K., Nurmaliah, C., & Abdullah, A. (2021). Penerapan Model Discovery Learning Berbasis STEM pada Materi Sistem Gerak Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/jpsi.v9i1.18591>
- Graham, S., MacArthur, C. A., & Fitzgerald, J. (2007). *Best Practices in Writing Instruction*. Guilford Press.
- K, A. D. S., Widharyanto, B., & Dewi, R. P. (2018). *Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SD: Pendekatan dan Teknis*. Media Maxima.
- lainnya, A. S., Ai Resty Nurhaliza, Dela Kurnia Agustina, Elysa Vonja Anggraeni, Enliaris Maulida insani [dan 20. (2023). *Kajian Penerapan Linguistik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- M.A, D. H. K., S. Pd I. (2021). *Pengelolaan sekolah unggul: Kontruksi pendidikan masa depan*. madina publisher.
- M.Ag, P. D. M. A. A. (2019). *Public Speaking: Gaya dan Teknik Pidato Dakwah*. Prenada Media.
- Maryanto, R. (n.d.). *Pengantar Digital Marketing: Modul Praktikum Manajemen Pemasaran Berbasis IT*. Rusmanto Self-publishing.
- M.Pd, D. H. M. (2016). *Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Kurikulum 2013*. Nizamia Learning Center.
- M.Pd, D. R. (2017). *Belajar & Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Prenada Media.
- M.Pd.I, D. L. M. N. W. (2021). *Kuliah Al-Qur'an: Kajian Al-Qur'an dalam teks dan konteks*. Sanabil.
- Pembelajaran Kolaboratif Dalam Pendidikan Perguruan Tinggi | IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam.* (n.d.). Retrieved November 10, 2024, from <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/347>
- Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks "Merdeka Belajar" | Darise | Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization.* (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jpai/article/view/1762>

- Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Proyek pada Mata Pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital SMK - Universitas Negeri Padang Repository.* (n.d.). Retrieved August 20, 2024, from <http://repository.unp.ac.id/30199/>
- Pradnyana, P. B. (2021). *PEMBELAJARAN BEBASIS MASALAH DAPAT MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR IPA KELAS IV SEKOLAH DASAR.* Surya Dewata (SD).
- Pratiwi, Y., & Kristanto, M. (2014). UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR (KESEIMBANGAN TUBUH) ANAK MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL ENKLEK DI KELOMPOK B TUNAS RIMBA II TAHUN AJARAN 2014/2015. *SAAT INI WEBSITE PAUDIA TELAH BERMIGRASI KE* (<https://Journal2.Upgris.Ac.Id/Index.Php/Paudia>), 3(2 Oktober), Article 2 Oktober. <https://doi.org/10.26877/paudia.v3i2>
- Risdiantoro, R., Nazilah, N., Aulia, N. I., & Pratiwi, D. S. (2022). Problem Solving sebagai Strategi Dakwah pada Remaja Masa Kini. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.51339/ittishol.v3i1.386>
- Rosidi, I., M.Si, P. D. S. S., & M.Si, D. E. S. (2024). *STRATEGI PENINGKATAN KREATIVITAS GURU ERA MERDEKA BELAJAR. HISTORIE MEDIA.*
- Sani, R. A. (2022). *Penilaian Autentik.* Bumi Aksara.
- Setyosari, P., Purnomo, Utami, D. D., AW, D. O., Prihatnawati, Y., & Nindigraha, N. (2023). *Model Pembelajaran Kolaborasi Berbasis Inkuiri Terbimbing Berbantuan Peer Scaffolding.* Academia Publication.
- Siregar, A. S. (2022). Penerapan Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di MTsN 2 Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Jurnal Fadillah: Manajemen Pendidikan Islam & Umum*, 2(1), Article 1. <http://repository.uinsu.ac.id/14108/>
- Yuntaufaul 'Amala, Thohir, M., Reditiya, V. E., & Sari, N. I. P. (2023). Refleksi Mahasiswa dalam Berkeadaban Digital melalui ChatGPT. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.33367/ji.v13i2.3978>